

EFEITO DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM PACIENTES PÓS COVID-19

Edição 116 / 08/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7301902

Emanuely Almeida Silva, Israel Mendes Rodrigues, Karine do Prado Barbosa, Paula Damiana Ludke, Victor Pereira Oliveira, Prof. Esp. Renan Kelter Zagolin.

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

RESUMO

A COVID-19 é considerada uma doença sistêmica que pode comprometer todos os sistemas do corpo humano, sendo o respiratório o mais acometido. Essa patologia pode apresentar sintomas graves, leves ou assintomáticos, tendo em vista que os casos mais graves necessitam de suporte respiratório e de internação prolongada. É muito comum que os acometidos adquiram sequelas, principalmente da musculatura respiratória, sendo assim, é indicado reabilitação pulmonar para estes pacientes. O objetivo do estudo é verificar o efeito do treinamento muscular respiratório em pacientes pós covid-19. Foi realizada uma revisão sistemática, com busca nas bases de dados Lilacs, Scielo, PubMed, PEDro, Biblioteca Cochrane, Google Scholar Academic, Embase e Mediline. Os artigos selecionados foram ensaios clínicos que abordavam algum tipo de treinamento muscular respiratório em pacientes pós covid-19 nos últimos 3 anos em inglês, português e espanhol. Com a pesquisa concluímos que o treinamento muscular respiratório foi eficaz nas sequelas do covid-19.

Palavras-chave: treinamento muscular respiratório, fisioterapia, pós covid-19, reabilitação pulmonar.

ABSTRACT

COVID-19 is considered a systemic disease that can compromise all systems of the human body, with the respiratory system being the most affected. This pathology can present severe, mild or asymptomatic symptoms, considering that the most severe cases require respiratory support and prolonged hospitalization. It is very common for those affected to acquire sequelae, mainly of the respiratory muscles, therefore, pulmonary rehabilitation is indicated for these patients. The objective of the study is to verify the effect of respiratory muscle training in post covid-19 patients. A systematic review was performed, searching the Lilacs, Scielo, PubMed, PEDro, Cochrane Library, Google Scholar Academic,

Embase and Mediline databases. The selected articles were clinical trials that addressed some type of respiratory muscle training in post-covid-19 patients in the last 3 years in English, Portuguese and Spanish. With the research we concluded that respiratory muscle training was effective in the sequelae of covid-19.

Key-words: respiratory muscle training, physiotherapy, post covid-19, pulmonary rehabilitation.

INTRODUÇÃO

A COVID-19, de maneira geral causada pelo agente etiológico SARS-COV 2, é considerada uma doença sistêmica e pode apresentar-se de diversas formas. Pode ser assintomática, com sintomas leves ou apresentar-se de forma mais grave em pessoas acima de 65 anos e com outras patologias associadas. Seus sintomas podem percorrer diversos sistemas, sendo o respiratório mais acometido podendo apresentar dispneia, pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo, acarretando a necessidade, em sua grande maioria, de internamento na Unidade de Terapia Intensivo (UTI).¹

A principal forma de transmissão é o contato com indivíduo contaminado por meio de fluidos corporais, excreções, secreções e gotículas salivares. O tempo de incubação do vírus é de 5-14 dias; 80% dos casos apresentam uma clínica leve, com febre, dor de garganta, tosse seca, distúrbios gastrointestinais e mialgia; e 20% evoluem para síndrome do desconforto respiratório agudo e necessitam de cuidados em unidade de terapia intensiva.

O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de caso confirmado de covid-19 no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. De 26 de fevereiro de 2020 a 27 de fevereiro de 2021 foram confirmados 10.517.232 casos e 254.221 óbitos por covid-19 no Brasil. O maior registro no número de novos casos em um dia (87.843 casos) ocorreu no dia 7 de janeiro de 2021 e o de novos óbitos (1.595 óbitos) ocorreu no dia 29 de julho de 2020.³

Nos casos mais graves os pacientes necessitam de suporte respiratório podendo variar da oxigenoterapia à ventilação mecânica invasiva prolongada. A internação prolongada associada ao suporte ventilatório invasivo pode gerar sérios prejuízos sistêmicos. Segundo (Santana et.al 2021) pode gerar leve desenvolvimento de fraqueza muscular adquirida na UTI e conseqüente dificuldade de recuperação física e limitações funcionais. Pacientes nessa condição têm indicação de realizar reabilitação pulmonar, que deve ser iniciada de forma individualizada e gradual já durante a internação e continuada após a alta hospitalar com o objetivo de amenizar/reverter as sequelas da doença.⁴

As infecções por COVID-19 têm sido associadas a lesão pulmonar e, portanto, a problemas respiratórios. Assim, a reabilitação respiratória torna-se uma estratégia atrativa no manejo desses pacientes, uma vez que se observou que a reabilitação pulmonar é eficaz em melhorar a função respiratória (e, portanto, as capacidades funcionais) em diferentes distúrbios respiratórios.⁵

O Treinamento muscular respiratório (TMR), tem como função habilitar músculos específicos a realizarem a função para qual são destinados, objetivando tanto força muscular quanto endurance. O TMR tem como base exercícios do tipo linear, cujos instrumentos mais citados na literatura atual são o Threshold e PowerBreathe. Existe no TMR exercícios não lineares onde utiliza-se treinamentos de endurance, aparelho de pressão expiratória positiva, exercícios de tosse e treinamento diafragmático. O treinamento melhora a

força e resistência à fadiga dos músculos respiratórios em pacientes com alteração da função cardiorrespiratória. ⁶

O treinamento, seja aeróbico ou resistido, quando realizado de maneira intencional, planejado e repetitivo tem a capacidade de manter e/ou melhorar um ou mais componentes da aptidão física principalmente o cardiorrespiratório. Além da diminuição do risco de desenvolver inflamação sistêmica por ter papel fundamental na função imunológica e antioxidante. Assim, o exercício é capaz de promover adaptações fisiológicas, a depender da intensidade e duração e, a longo prazo, construir uma imunovigilância que atenua sintomas de doenças infecciosas. ¹

É notório que a covid-19 causa diversas alterações fisiológicas no organismo humano, portanto, a finalidade do presente estudo será avaliar a eficácia do TMR nos pacientes em reabilitação pós Covid-19, visto que, não há evidencia suficiente para comprovar os benefícios da reabilitação cardiorrespiratória devido a descoberta recente do vírus.

Como estudantes do curso de fisioterapia nos preocupamos com as condições cardiorrespiratórias dos pacientes que foram contaminados pelo vírus SARS-CoV-2, visto que, a síndrome pós covid tem deixado muitas sequelas em todos os sistemas do corpo humano, principalmente no sistema respiratório. Portanto, achamos importante trazer na temática principal do estudo informações sobre os efeitos do TMR nas sequelas cardiorrespiratórias destes pacientes.

O presente estudo teve o intuito de verificar o efeito do treinamento muscular respiratório em pacientes pós covid-19, visto que a maior parte dos pacientes contaminados pelo vírus SARS-CoV-2 ficaram com sequelas no sistema respiratório. A pesquisa teve como objetivo apresentar os principais efeitos do TMR, analisar a importância da reabilitação respiratória no pós covid-19 e observar o impacto do TMR quanto ao tempo de recuperação das sequelas respiratórias

METODOLOGIA

Foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura. Para a seleção do material encontrado, foi utilizada a técnica de busca em pares, realizando a busca exclusivamente por estudos de ensaios clínicos, sendo analisado cada título e resumo respectivamente para atender o tema e objetivos propostos, que correspondam aos critérios de inclusão do projeto. A pesquisa foi feita através das seguintes bases de dados: Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Electronic Library Online), PubMed (National Center for Biotechnology Information), PEDro (Base de dados de evidências de fisioterapia), Biblioteca Cochrane, Google Scholar Academic, Embase e Mediline. Para realizar a pesquisa foi criada uma estratégia de busca (apêndice A), consultando os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), onde foram acrescentados os operadores booleanos.

Os critérios de exclusão utilizados foram os artigos com duplicidade nas bases de dados, que fogem da temática abordada e artigos não encontrados na íntegra. E os critérios de inclusão foram, apenas estudos de ensaios clínicos que abordam os efeitos do treinamento muscular respiratório em pacientes pós covid-19, artigos em inglês, espanhol e português e artigos publicados nos últimos 3 anos.

Foram lidos os títulos dos artigos encontrados com a estratégia de busca da pesquisa e analisados os resumos daqueles relacionados ao tema do estudo. Em seguida, foram selecionados os artigos que realmente abordam a temática, e lidos na íntegra aqueles que são compatíveis com o nosso tema e que atendem aos critérios de inclusão.

RESULTADOS

Figural: Fluxograma representativo da inclusão dos artigos selecionados.

Quadro 1: Características dos artigos selecionados nesta revisão sistemática

Autor/Ano	Participantes	Título	Intervenção	Efeitos encontrados
Colas, Claire et al., 2022	17 pacientes (nove homens e oito mulheres), divididos em grupos tele-R (n = 9) ou trad-R (n = 8),	Efeitos da Atividade Física Adaptada para Sintomas Prolongados Após	Duração: 4 semanas Para os pacientes em telerreabilitação (tele-R) a intervenção foi composta por 12 sessões de	A fadiga avaliada a partir do Chalder Fatigue Score (CFS-11) foi reduzida após a intervenção de um mês em ambos os grupos tele-R. Em relação à performance aeróbica, 11 dos 15 pacientes apresentaram capacidade de exercício reduzida com baixo VO2 pico vs. 4 dos 15 pacientes. Um

com faixa etária > 18 anos.	Infecção por SARS-CoV2	exercícios à distância e 3 oficinas de educação terapêutica, (três sessões de 1 h, 45 min de exercício aeróbico e 15 min de exercício resistido. Para os pacientes em reabilitação tradicional (trad-R) a intervenção realizada foi a de um programa com um fisioterapeuta comunitário que consistiu em três sessões de fisioterapia por semana durante 4 semanas. O conteúdo das sessões foi adaptado às capacidades iniciais do paciente (entrega de uma cartilha de treinamento com resultados dos testes da avaliação inicial) e ao seu progresso ao longo de semanas pelo fisioterapeuta	paciente chegou a apresentar limitações severas. Uma melhora do VO 2 max de 3,8 pontos e 4,1 pontos foi observada em tele-R e trad-R, respectivamente. ΔVO_2 , ΔMAP , $\Delta VT1$ e $\Delta 6-WMT$ não foram significativamente diferentes entre os grupos. Em relação aos valores de hiperventilação, VE/VCO_2 (ventilação por unidade de inclinação de produção de dióxido de carbono) estavam abaixo de 29 para 2 dos 15 pacientes (ou seja, sem sinais de hiperventilação), 12 dos 15 estavam entre 29 e 45 e 1 dos 15 era >45 (ou seja, com mau prognóstico). Em relação aos valores de $PetCO_2$ (pressão expiratória de dióxido de carbono), toda a amostra apresentou sinais de hiperventilação em repouso. Por último, a força muscular avaliada pela prensão manual não melhorou em ambos os grupos. $\Delta handgrip$ não foi significativamente diferente entre os grupos
-----------------------------	------------------------	---	--

Quadro 1: Características dos artigos selecionados nesta revisão sistemática

				(continuação)
Autor/Ano	Participantes	Título	Intervenção	Efeitos encontrados

<p>Pratibha Sharma e Sanjay Kumar Goswami, 2022</p>	<p>30 Pacientes pós Covid-19 pós alta hospitalar, homens e mulheres com idade entre 18 a 55 anos</p>	<p>Efeitos da tele reabilitação em pacientes (pós Covid-19)</p>	<p>Duração: 6 semanas. Grupo controlado foi colocado em cuidados convencionais e o Grupo Experimental recebeu um protocolo de reabilitação pulmonar (exercícios respiratórios e exercícios terapêuticos), 4 dias por semana.</p>	<p>Os resultados mostraram melhora significativa em ambos os grupos e mostraram que houve diferença estatisticamente significativa entre eles. Os pacientes do grupo experimental se recuperaram de forma mais rápida, levando em consideração o nível de fadiga, o esforço percebido, atividade respiratória, função pulmonar e nas funções físicas. Além de demonstrarem independência em suas atividades de vida diárias sem maiores complicações após o protocolo.</p>
<p>Mc Narry MA et al., 2022</p>	<p>281 adultos (46,6±12,2 anos), 88% do sexo feminino.</p>	<p>Efeitos do treinamento muscular inspiratório na recuperação pós COVID-19.</p>	<p>Duração: 8 semanas. Os participantes da intervenção foram solicitados a realizar três sessões de TMI/semana não supervisionadas, em dias não consecutivos, por 8 semanas. Cada sessão envolveu até seis blocos de seis inspirações, com os períodos de descanso intercalando cada inspiração, diminuindo progressivamente de 40 a 10 s com cada bloco, produzindo durações máximas de sessão de 20 min.</p>	<p>Apesar da ausência de um efeito do IMT na qualidade de vida relacionada à saúde baseada no KBILD, o IMT provocou reduções clinicamente significativas na gravidade da dispneia e sintomas relacionados ao peito, bem como melhora da força muscular respiratória e da aptidão aeróbica.</p>

Quadro 1: Características dos artigos selecionados nesta revisão sistemática

				(continuação)
--	--	--	--	---------------

Autor/Ano	Participantes	Título	Intervenção	Efeitos encontrados
Amaral, Vanessa Teixeira et al., 2022	63 participantes maiores de 18 anos.	Efeitos cardiovasculares, respiratórios e funcionais do treinamento físico domiciliar telessupervisionado em indivíduos se recuperando da hospitalização por Covid-19.	Duração: 12 semanas. Os participantes do grupo de exercícios foram submetidos a um protocolo de treinamento físico de (telerreabilitação supervisionado e domiciliar). Foram instruídos a realizar um aquecimento de 5 minutos (mobilidade articular e exercícios de alongamento) e 5 minutos de desaquecimento (exercícios de alongamento e relaxamento) antes e após cada sessão de exercício (resistência e/ou aeróbica). O treinamento de resistência incluiu nove exercícios multiarticulares e uniarticulares (agachamento com peso corporal, flexão na parede, estocada com peso corporal, remada com um braço, levantamento terra, elevação lateral lateral ou desenvolvimento de ombros, flexão de cotovelo, elevação de panturrilha e flexão abdominal na cadeira) usando o peso do corpo e/ou	A análise post hoc identificou que ambos os grupos aumentaram (P < 0,05) a força de preensão manual e SpO2 na fase de exercício do TC6 durante o seguimento, enquanto a SpO2 no pré TC6 aumentou (P = 0,018) apenas no exercício. A análise post hoc também identificou que a FC no exercício e as fases de recuperação do TC6 foram maiores (P < 0,05) no exercício do que no grupo controle (tanto no início quanto durante o acompanhamento). Não foram identificadas diferenças significativas durante o acompanhamento no FTSTS, e nenhuma diferença significativa entre os grupos foi identificada no TUG. Ambos os grupos aumentaram de forma semelhante a função pulmonar e a força de preensão manual durante o seguimento. No entanto, apenas o grupo exercício reduziu a velocidade da onda de pulso carótido-femoral e aumentou a força

			elásticos/garrafas plásticas (com água ou areia) como resistência.	muscular respiratória e a SpO2.
--	--	--	--	---------------------------------

Quadro 1: Características dos artigos selecionados nesta revisão sistemática

Autor/Ano	Participantes	Título	Intervenção	Efeitos encontrados
				(continuação)
Li Jn, Xia W, Zhan C, et al. 2022	120 sobreviventes de COVID-19 anteriormente hospitalizados com queixas de dispneia restantes foram randomizados com 61 alocados para controle e 59 para TEREKO, com faixa etária de 18 a 75 anos.	Efeitos de um programa de telerreabilitação em pacientes pós-alta com COVID-19 (TEREKO).	Duração: 6 semanas. Grupo controle: recebeu instruções educacionais para a vida diária. Grupo experimental: Participa de 6 semanas, domiciliar, remotamente programados para reabilitação cardiopulmonar, via smartphone (software de aplicativo de saúde R+) em 3-4 sessões por semana. Os tipos de exercícios incluem controle respiratório e expansão torácica, exercícios aeróbicos, exercício muscular. A dificuldade do exercício, intensidade e duração está programada para aumentar ao longo do tempo.	O programa TEREKO foi superior a nenhuma reabilitação no que diz respeito à capacidade funcional de exercício, LMS e QVRS física. Apenas efeitos de curto prazo foram encontrados para dispneia e MVV auto relatados. Os efeitos da intervenção na função pulmonar são improváveis e os efeitos nos aspectos mentais da qualidade de vida são, na melhor das hipóteses, pequenos.

Quadro 1: Características dos artigos selecionados nesta revisão sistemática

Autor/Ano	Participantes	Título	Intervenção	(Parte final) Efeitos encontrados
Flores,	28			

<p>Tamara Del Corral Nuñez et al., 2021</p>	<p>participantes e faixa etária não informada</p>	<p>Efeitos do treinamento muscular respiratório na qualidade de vida, função física e estado psicológico na Síndrome Pós-COVID</p>	<p>Duração: 12 semanas (1) Treinamento muscular inspiratório (TMI) (n=7); (2) Treinamento muscular inspiratório e expiratório (IEMT) (n=7); (3) Sham-IMT (n=7); (4) Sham-IEMT (n=7). Todos os grupos realizaram um treinamento domiciliar por 8 semanas (6 dias/semana, duas vezes ao dia). Qualidade de vida, sintomas, força muscular respiratória e periférica, resistência cardiorrespiratória, função pulmonar e psicológica, transtorno de estresse pós-traumático e função cognitiva foram avaliados no início do estudo, em 4 semanas e após 8 semanas</p>	<p>Os grupos experimentais melhoraram a qualidade de vida, sintomas (falta de ar, fadiga/fraqueza muscular e cefaleia), força muscular respiratória, resistência cardiorrespiratória, níveis de ansiedade e depressão, transtorno de estresse pós-traumático e função cognitiva. Não houve diferenças na função pulmonar e na força muscular periférica. O grupo de intervenção combinada mostrou uma ligeira superioridade</p>
---	---	--	---	---

DISCUSSÃO

Sabe-se da magnitude que a COVID-19 assumiu nestes últimos anos, dessa forma, o presente estudo teve como objetivo explicar sobre os efeitos do TMR em pacientes com sequelas pós-COVID. Dessa maneira, depois de efetuada e filtrada a busca, poucos foram os artigos encontrados, e desses poucos, os resultados apresentados mostraram-se eficazes para os seguintes itens : fadiga, dispneia, performance aeróbica, ventilação, força muscular, pressão inspiratória, cefaleia, resistência cardiovascular, níveis de depressão e ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, função cognitiva, esforço percebido e a qualidade de vida relacionada à saúde.

Todos os autores demonstraram unanimidade com relação à melhora de boa parte dos itens acima citados, no entanto, enquanto COLAS et al, 2022, Pratibha Sharma e Sanjay Kumar Goswami, 2022, AMARAL et al, 2022 e Li Jn et al. 2022 usam a telerreabilitação como medida de intervenção, os demais, aplicam um protocolo de reabilitação pulmonar, cujos parâmetros avaliados são, em sua maioria, falta de ar, força muscular respiratória, TMR e performance aeróbica.

Segundo Mc Narry et al, 2022, apenas o treinamento muscular inspiratório (TMI) mostrou uma redução significativa da dispneia, dos sintomas relacionados ao peito e uma melhora na força muscular respiratória. Já para o autor Flores et al, a intervenção combinada entre o treinamento muscular inspiratório e expiratório teve uma ligeira superioridade nos resultados.

Pratibha e Sanjay, 2022 mostrou em seu estudo que o grupo controle e o grupo que realizou reabilitação pulmonar (exercícios respiratório e terapêutico) tiveram melhora, porém houve diferença estatisticamente significativa entre eles, sendo que o grupo da reabilitação teve uma recuperação mais rápida, levando em consideração a fadiga, o nível de esforço, função pulmonar, atividade respiratória e o nível de independência em suas atividades de vida diária.

No estudo de COLAS et al, 2022 cuja duração foi de 4 semanas, composto por exercícios aeróbicos e resistidos, tanto a fadiga, como a hiperventilação, representada pela relação VE/VCO₂, a VO₂ máx, a PetCO₂ (pressão expiratória de CO₂) e a performance aeróbica, demonstraram melhora em ambos os grupos. Amaral et al, 2022 também usou como intervenção os exercícios aeróbicos e resistidos, além dos exercícios de mobilidade, porém avaliando a função pulmonar, a força muscular respiratória e SpO₂. Quanto aos resultados, o autor não encontrou melhora significativa na função pulmonar quando comparado com o grupo controle, já a força muscular respiratória e SpO₂ melhoraram apenas no grupo intervenção.

De todos os artigos mencionados, o de Li Jn, et al. 2022 fora o único que não apresentara bons resultados com relação a função pulmonar e os aspectos mentais da qualidade de vida, tendo em vista uma intervenção composta pelos seguintes exercícios: controle respiratório, expansão torácica, aeróbicos e fortalecimento muscular dos membros inferiores, com exceção da dispneia e da ventilação voluntária máxima, que apresentaram melhora a curto prazo.

Com exceção do Li Jn, et al. 2022, todos os estudos encontraram benefícios na utilização do TMR, representado por: exercícios inspiratórios e expiratórios, de expansão pulmonar, de controle respiratório, resistidos e aeróbicos, evidenciando que esse treinamento pode ser efetivamente utilizado no tratamento de pacientes acometidos por COVID-19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após realizar a pesquisa proposta e analisar os estudos selecionados, conclui-se que a fisioterapia através do treinamento muscular respiratório é eficaz no tratamento das sequelas pós covid-19, como a dispneia e a fadiga, resultando na melhora da qualidade de vida.

Porém, faltam estudos com melhor qualidade metodológica em relação aos protocolos de reabilitação, a supervisão do treinamento e a reavaliação dos pacientes, assim, impactando em melhores e mais fidedignos resultados.

REFERÊNCIAS

1. SILVA, Hanna Beatriz de Melo Moraes et al. Análise do perfil de pacientes pós-COVID-19: um estudo de correlação entre força muscular respiratória e força muscular periférica. **ASSOBRAFIR Ciência**,

Sergipe, p. 1-8, 2021. DOI <https://doi.org/10.47066/2177-9333.AC.2020.0038> .Acesso em: 26 fev. 2022.

2. SALES, Emanuela Marques Pereira *et al.* Fisioterapia, funcionalidade e Covid-19: revisão integrativa. **Cadernos ESP. Ceará – Edição Especial**, Ceará, n. 1, ed. 14, p. 68-73, 2020. Acesso em: 24 fev. 2022
3. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2021. **Boletim epidemiológico especial: doença pelo coronavírus COVID-19**. Acesso em: 18 mar. 2022
4. SANTANA, André Vinícius *et al.* Reabilitação pulmonar pós-COVID-19. **J Bras Pneumol**, Paraná, p. 1-3, 2021. DOI . <https://dx.doi.org/10.36416/18063756/e20210034>. Acesso em: 26 mar. 2022
5. GONZALEZ-GEREZ, Juan Jose *et al.* Efeitos de curto prazo de um Programa de Telereabilitação Respiratória em Pacientes CONFINADOS COVID-19 na Fase Aguda: Um Estudo Piloto. **Int. J. Environ. Res. Public Health**, [s. l.], p. 1-9, 2021. DOI <https://doi.org/10.3390/ijerph18147511>.

Acesso em: 9 abr. 2022.

6. PASCOTINI, Fernanda dos Santos *et al.* Treinamento muscular respiratório em pacientes em desmame da ventilação mecânica. **ABCS HEALTH SCIENCES** , RS, p. 1-5, 2014. DOI <http://dx.doi.org/10.7322/abcshs.v39i1.253>.

Acesso em: 26 mar. 2022

7. COLAS, Claire *et al.* Management of Long COVID—The CoviMouv' Pilot Study: Importance of Adapted Physical Activity for Prolonged Symptoms Following SARS-CoV2 Infection. July v. 4, 2022. Acesso em: 04 Set. 2022
 8. SHARMA, Pratibha; GOSWAMI, Sanjay Kumar. Pulmonary Tele-Rehabilitation in Patients (Post Covid-19) With Respiratory Complications: A Randomized Controlled Trial. Editorial Advisory Board, v. 16, n. 2, p. 182, 2022. Acesso em: 10 set. 2022
 9. McNarry MA, Berg RMG, Shelley J, *et al.* Inspiratory Muscle Training Enhances Recovery Post COVID-19: A Randomized Controlled Trial. *Eur Respir J*. 2022. Acesso em: 10 set. 2022
 10. AMARAL, Vanessa Teixeira *et al.* Cardiovascular, respiratory and functional effects of tele-supervised home-based exercise training in individuals recovering from COVID-19 hospitalization: A randomized clinical trial. January 28, 2022. Acesso em: 16 set. 2022
 11. XIA, Wenguang *et al.* A telerehabilitation programme in post-discharge COVID-19 patients (TERECO): a randomised controlled trial. *Thorax*, v. 77, n. 7, p. 697-706, 2022. Acesso em: 16 set. 2022
 12. NUÑEZ-FLORES, Tamara Del Corral *et al.* Late Breaking Abstract-Effects of respiratory muscle training on quality of life, physical function, and psychological state in Post-COVID Syndrome. 2021. Acesso em: 16 set. 2022
-
-

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Físio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Físio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clique aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

